

ISSN 2225-6717 выпуск №36
2016

Доклады
Независимых
Авторов

Логика
Математика
Медицина
Физика и астрономия

Агуф И.
Жмудь А.А.
Ивченков Г.
Неплюй В.И.
Хижняк Н.Г.
Хмельник С.И.
Эткин В.А.

Доклады независимых авторов, выпуск 36

ISBN 978-1-365-24145-1 90000

ID: 19045995
www.lulu.com

Хмельник С. И.

Электромагнитная волна в сферическом конденсаторе и природа Земного магнетизма

Аннотация

Предлагается решение уравнений Максвелла для электромагнитной волны в сферическом конденсаторе, который включен в цепь переменного или постоянного тока. На основе этого решения предлагается гипотеза о природе Земного магнетизма.

Оглавление

1. Введение
 2. Уравнения Максвелла в сферических координатах
 3. Решение уравнений Максвелла для вакуума
 4. Электрические и магнитные напряженности
 5. Электромагнитная волна в заряженном сферическом конденсаторе
 6. Магнитное и электрическое поле Земли
- Приложение 1. Решение уравнений Максвелла для среды
Приложение 2. Решение уравнений Максвелла для электропроводного диэлектрика
- Литература

1. Введение

В [1, 2] рассмотрена электромагнитная волна в конденсаторе, который включен в цепь переменного или постоянного тока. Ниже рассматривается сферический конденсатор в цепи синусоидального тока или постоянного тока. Обкладками такого конденсатора являются две сферы с общим центром и радиусами $R_2 > R_1$. На основе этого решения предлагается гипотеза о природе Земного магнетизма. Ранее в [3] аналогичным образом была обоснована модель шаровой молнии.

2. Уравнения Максвелла в сферических координатах

Вначале рассмотрим сферический конденсатор в цепи синусоидального тока. На рис. 1 показана система сферических координат (ρ, θ, φ) . В табл. 1 приведены выражения для ротора и дивергенции вектора $\mathbf{E}$ в этих координатах [4]. Здесь и далее

E - напряженность электрического поля,

H - напряженность магнитного поля,

μ - абсолютная магнитная проницаемость,

ε - абсолютная диэлектрическая проницаемость.

Рис. 1 (Sfera155.vsd).

Таблица 1.

1	2	3
1	$\text{rot}_\rho(E)$	$\frac{E_\varphi}{\rho g(\theta)} + \frac{\partial E_\varphi}{\rho \partial \theta} - \frac{\partial E_\theta}{\rho \sin(\theta) \partial \varphi}$
2	$\text{rot}_\theta(E)$	$\frac{\partial E_\rho}{\rho \sin(\theta) \partial \varphi} - \frac{E_\varphi}{\rho} - \frac{\partial E_\varphi}{\partial \rho}$
3	$\text{rot}_\varphi(E)$	$\frac{E_\theta}{\rho} + \frac{\partial E_\theta}{\partial \rho} - \frac{\partial E_\rho}{\rho \partial \varphi}$
4	$\text{div}(E)$	$\frac{E_\rho}{\rho} + \frac{\partial E_\rho}{\partial \rho} + \frac{E_\theta}{\rho g(\theta)} + \frac{\partial E_\theta}{\rho \partial \theta} + \frac{\partial E_\varphi}{\rho \sin(\theta) \partial \varphi}$

Уравнения Максвелла в сферических координатах при отсутствии зарядов и токов между обкладками сферического конденсатора имеют вид, приведенный в табл. 2.

Таблица 2.

1	2
1.	$\text{rot}_\rho H - \frac{\varepsilon}{c} \frac{\partial E_\rho}{\partial t} = 0$
2.	$\text{rot}_\theta H - \frac{\varepsilon}{c} \frac{\partial E_\theta}{\partial t} = 0$
3.	$\text{rot}_\varphi H - \frac{\varepsilon}{c} \frac{\partial E_\varphi}{\partial t} = 0$
4.	$\text{rot}_\rho E + \frac{\mu}{c} \frac{\partial H_\rho}{\partial t} = 0$
5.	$\text{rot}_\theta E + \frac{\mu}{c} \frac{\partial H_\theta}{\partial t} = 0$
6.	$\text{rot}_\varphi E + \frac{\mu}{c} \frac{\partial H_\varphi}{\partial t} = 0$
7.	$\text{div}(E) = 0$
8.	$\text{div}(H) = 0$

Далее мы будем искать решение в виде функций E, H , представленных в табл. 3, где функции вида $E_{\varphi\rho}(\rho)$ предстоит вычислить. Здесь важно отметить, что

- эти функции не зависят от аргумента φ ;
- при $E(\theta) = \sin(\theta)$ выражение

$$\frac{E}{\text{tg}(\theta)} + \frac{\partial E}{\partial \theta} = 2 \cos(\theta). \tag{11}$$

Таблица 3.

1	2
	$E_\rho = E_{\rho\rho}(\rho) \cos(\theta) \sin(\omega t)$
	$E_\theta = E_{\theta\rho}(\rho) \sin(\theta) \sin(\omega t)$
	$E_\varphi = E_{\varphi\rho}(\rho) \sin(\theta) \sin(\omega t)$
	$H_\rho = H_{\rho\rho}(\rho) \cos(\theta) \cos(\omega t)$
	$H_\theta = H_{\theta\rho}(\rho) \sin(\theta) \cos(\omega t)$
	$H_\varphi = H_{\varphi\rho}(\rho) \sin(\theta) \cos(\omega t)$

Подставим функции E , H из табл. 3 в табл. 1 и учтем (11). Тогда получим табл. 4.

Таблица 4.

1	2	3
1	$\text{rot}_\rho(E)$	$\frac{2E_{\varphi\rho}}{\rho} \cos(\theta) \sin(\omega t)$
2	$\text{rot}_\theta(E)$	$-\left(\frac{E_\rho}{\rho} + \frac{\partial E_\rho}{\partial \rho}\right) \sin(\theta) \sin(\omega t)$
3	$\text{rot}_\varphi(E)$	$\left(\frac{E_\theta}{\rho} + \frac{\partial E_\theta}{\partial \rho}\right) \sin(\theta) \sin(\omega t)$
4	$\text{div}(E)$	$\left(\left(\frac{E_\rho}{\rho} + \frac{\partial E_\rho}{\partial \rho}\right) + \frac{2E_{\theta\rho}}{\rho}\right) \cos(\theta) \sin(\omega t)$

Выражения для ротора и дивергенции функции H отличаются от показанных в табл. 4 только тем, что вместо множителей $\sin(\omega t)$ стоят множители $\cos(\omega t)$. Подставляя выражения для роторов и дивергенций в уравнения Максвелла (см. табл. 2), дифференцируя по времени и сокращая общие множители, получаем новую форму уравнений Максвелла – см. табл. 5.

Таблица 5.

1	2
1	$\frac{2E_{\varphi\rho}}{\rho} - \frac{\omega\mu}{c} H_{\rho\varphi} = 0$
2	$-\left(\frac{E_{\varphi\rho}}{\rho} + \frac{\partial E_{\varphi\rho}}{\partial \rho}\right) - \frac{\omega\mu}{c} H_{\theta\rho} = 0$
3	$\left(\frac{E_{\theta\rho}}{\rho} + \frac{\partial E_{\theta\rho}}{\partial \rho}\right) - \frac{\omega\mu}{c} H_{\varphi\rho} = 0$
4	$\left(\left(\frac{E_{\rho\rho}}{\rho} + \frac{\partial E_{\rho\rho}}{\partial \rho}\right) + \frac{2E_{\theta\rho}}{\rho}\right) = 0$
5	$\frac{2H_{\varphi\rho}}{\rho} - \frac{\omega\varepsilon}{c} E_{\rho\varphi} = 0$

6	$-\left(\frac{H_{\varphi\rho} + \frac{\partial H_{\varphi\rho}}{\partial \rho}\right) - \frac{\omega\varepsilon}{c} E_{\theta\rho} = 0$
7	$\left(\frac{H_{\theta\rho} + \frac{\partial H_{\theta\rho}}{\partial \rho}\right) - \frac{\omega\varepsilon}{c} E_{\varphi\rho} = 0$
8	$\left(\left(\frac{H_{\rho\rho} + \frac{\partial H_{\rho\rho}}{\partial \rho}\right) + \frac{2H_{\theta\rho}}{\rho}\right) = 0$

3. Решение уравнений Максвелла для вакуума

Вначале рассмотрим эти уравнения для вакуума, где в системе СГС имеем: $\varepsilon = \mu = 1$. При этом табл. 5 принимает следующий вид:

Таблица 5а.

1	2
1	$\frac{2E_{\varphi\rho}}{\rho} - qH_{\rho\rho} = 0$
2	$-\left(\frac{E_{\varphi\rho} + \frac{\partial E_{\varphi\rho}}{\partial \rho}\right) - qH_{\theta\rho} = 0$
3	$\left(\frac{E_{\theta\rho} + \frac{\partial E_{\theta\rho}}{\partial \rho}\right) - qH_{\varphi\rho} = 0$
4	$\left(\left(\frac{E_{\rho\rho} + \frac{\partial E_{\rho\rho}}{\partial \rho}\right) + \frac{2E_{\theta\rho}}{\rho}\right) = 0$
5	$\frac{2H_{\theta\rho}}{\rho} - qE_{\rho\rho} = 0$
6	$-\left(\frac{H_{\varphi\rho} + \frac{\partial H_{\varphi\rho}}{\partial \rho}\right) - qE_{\theta\rho} = 0$
7	$\left(\frac{H_{\theta\rho} + \frac{\partial H_{\theta\rho}}{\partial \rho}\right) - qE_{\varphi\rho} = 0$
8	$\left(\left(\frac{H_{\rho\rho} + \frac{\partial H_{\rho\rho}}{\partial \rho}\right) + \frac{2H_{\theta\rho}}{\rho}\right) = 0$

где

$$q = \frac{\omega}{c}. \quad (12)$$

Тогда уравнения Максвелла становятся полностью симметричными относительно напряженностей E и H . Сложим попарно уравнения (1-4) и (5-8). Тогда получим:

$$\frac{2W_{\varphi\rho}}{\rho} - qW_{\rho\rho} = 0, \quad (13)$$

$$\left(\frac{W_{\varphi\rho}}{\rho} + \frac{\partial W_{\varphi\rho}}{\partial \rho} \right) + qW_{\theta\rho} = 0, \quad (14)$$

$$\left(\frac{W_{\theta\rho}}{\rho} + \frac{\partial W_{\theta\rho}}{\partial \rho} \right) - qW_{\varphi\rho} = 0, \quad (15)$$

$$\left(\left(\frac{W_{\rho\rho}}{\rho} + \frac{\partial W_{\rho\rho}}{\partial \rho} \right) + \frac{2W_{\theta\rho}}{\rho} \right) = 0, \quad (16)$$

где

$$W = E + H. \quad (17)$$

Система 4-х уравнений (13-16) определяет 3 неизвестных функции – эта система является переопределенной. Мы покажем, что существует решение, удовлетворяющее всем 4-м уравнениям.

Непосредственной подстановкой можно убедиться, что уравнения (14, 15) имеют следующее решение:

$$W_{\theta\rho} = A \cdot \frac{-i}{\rho} \exp(iq(\rho - R) + \beta), \quad (18)$$

$$W_{\varphi\rho} = -A \cdot \frac{1}{\rho} \exp(iq(\rho - R) + \beta), \quad (19)$$

где A , R , ω , β , c – константы. Из (13, 18) находим:

$$W_{\rho\rho} = \frac{2W_{\varphi\rho}}{\rho} \frac{c}{\omega} = -\frac{2A}{q\rho^2} \exp(iq(\rho - R) + \beta), \quad (20)$$

$$\frac{\partial W_{\rho\rho}}{\partial \rho} = A \left(\frac{2i}{q\rho^3} - \frac{2}{\rho^2} \right) \exp(iq(\rho - R) + \beta). \quad (21)$$

Подставляя (19-21) в (16) убеждаемся, что уравнение (16) превращается в тождество $0=0$. Следовательно, три функции (18-20) удовлетворяют 4-м уравнениям (13-16), что и требовалось показать.

Решение не измениться, если вместо (17) будет использовано условие

$$W = (E + H) \frac{2}{(1+i)}. \quad (22)$$

Далее будем искать решение, при котором

$$E = iH. \quad (23)$$

Из (76, 77) находим:

$$W = (1+i)H \frac{2}{(1+i)} = 2H \quad (24)$$

или

$$H = W/2. \quad (25)$$

Из (77, 79) находим:

$$E = Wi/2. \quad (26)$$

Из (18-20, 79, 80) находим:

$$H_{\theta\rho} = \frac{-Ai}{2\rho} \exp(iq(\rho - R) + \beta), \quad (27)$$

$$H_{\varphi\rho} = \frac{-A}{2\rho} \exp(iq(\rho - R) + \beta), \quad (28)$$

$$H_{\rho\rho} = \frac{-A}{q\rho^2} \exp(iq(\rho - R) + \beta), \quad (29)$$

$$E_{\theta\rho} = \frac{A}{2\rho} \exp(iq(\rho - R) + \beta), \quad (30)$$

$$E_{\varphi\rho} = \frac{-Ai}{2\rho} \exp(iq(\rho - R) + \beta), \quad (31)$$

$$E_{\rho\rho} = \frac{-Ai}{q\rho^2} \exp(iq(\rho - R) + \beta). \quad (32)$$

Найденное решение является комплексным. Известно, что реальная часть комплексного решения также является решением. Следовательно, в качестве решения вместо функций (27-32) можно принять их реальные части:

$$H_{\theta\rho} = \frac{A}{2\rho} \sin(q(\rho - R) + \beta), \quad (33)$$

$$H_{\varphi\rho} = \frac{-A}{2\rho} \cos(q(\rho - R) + \beta), \quad (34)$$

$$H_{\rho\rho} = \frac{-A}{q\rho^2} \cos(q(\rho - R) + \beta), \quad (35)$$

$$E_{\theta\rho} = \frac{A}{2\rho} \cos(q(\rho - R) + \beta), \quad (36)$$

$$E_{\varphi\rho} = \frac{A}{2\rho} \sin(q(\rho - R) + \beta), \quad (37)$$

$$E_{\rho\rho} = \frac{A}{q\rho^2} \sin(q(\rho - R) + \beta), \quad (38)$$

Для проверки этого решения можно подставить эти функции в уравнения табл. 5 и убедиться, что они превращаются в тождества.

Итак, решение уравнений Максвелла для сферического конденсатора в вакууме имеет вид уравнений (33-38).

Для нахождения этих функций достаточно знать значения констант A , R , ω , β , c . Полученное решение означает, что **в сферическом конденсаторе, который включен в цепь синусоидального тока, существует электромагнитная волна.**

Решение уравнений Максвелла для случая, когда диэлектрик не является вакуумом, дано в Приложении 1, а для случая, когда диэлектрик имеет некоторую электропроводность – в Приложении 2.

4. Электрические и магнитные напряженности

Рассмотрим на сфере радиуса ρ точку T с координатами φ , θ . Векторы $\vec{H}_\varphi$ и $\vec{H}_\theta$, исходящие из этой точки, лежат в плоскости P , касательной к этой сфере в этой точке $T(\varphi, \theta)$ - см. рис. 2. Эти векторы перпендикулярны друг другу. Следовательно, в каждой точке (φ, θ) суммарный вектор

$$\vec{H}_{\varphi\theta} = \vec{H}_\varphi + \vec{H}_\theta \quad (39)$$

лежит в плоскости P и направлен под углом ψ к линии параллели. Как следует из (33, 34) и табл. 3, вектор $\vec{H}_{\varphi\theta}$, не зависящий от ρ , модуль этого вектора $|\vec{H}_{\varphi\theta}|$ и угол ψ определяются следующими формулами:

$$H_{\varphi\theta} = |\vec{H}_{\varphi\theta}| \sin(\theta) \cos(\omega t), \quad (39a)$$

$$|\vec{H}_{\varphi\theta}| = \frac{A}{2\rho} \quad (40)$$

$$\cos(\psi) = \frac{H_{\theta\rho}}{|\vec{H}_{\varphi\theta}|} = \sin\left(\frac{\omega}{c}(\rho - R) + \beta\right)$$

или

$$\psi = \frac{\pi}{2} - \frac{\omega}{c}(\rho - R) - \beta. \tag{41}$$

Рис. 2 (Sfera110.vsd).

Подобные соотношения существуют и для векторов $\vec{E}_\varphi$ и $\vec{E}_\theta$. В каждой точке (φ, θ) суммарный вектор

$$\vec{E}_{\varphi\theta} = \vec{E}_\varphi + \vec{E}_\theta \tag{42}$$

лежит в плоскости P и направлен под углом ψ_e к линии параллели. Как следует из (36, 37) и табл. 3, модуль этого вектора и угол ψ_e определяются следующими формулами:

$$|\vec{E}_{\varphi\theta}| = \frac{A}{2\rho} \tag{43}$$

$$\cos(\psi_e) = \frac{E_{\theta\rho}}{|\vec{E}_{\varphi\theta}|} = \cos\left(\frac{\omega}{c}(\rho - R) + \beta\right)$$

или

$$\psi_e = \frac{\omega}{c}(\rho - R) - \beta \quad (44)$$

или

$$\psi_e = \frac{\pi}{2} - \psi. \quad (45)$$

Угол между векторами $\vec{H}_{\varphi\theta}$ и $\vec{E}_{\varphi\theta}$ в плоскости P является прямым.

Следовательно, в сферическом конденсаторе можно рассматривать только один вектор электрической напряженности $\vec{E}_{\varphi\theta}$ и только один вектор магнитной напряженности $\vec{H}_{\varphi\theta}$. Поскольку эти векторы лежат на сфере, будем называть их сферическими.

Рис. 3 (Sfera3a.vsd).

На рис. 3 показаны векторы $\vec{H}_{\varphi\theta}$ и $\vec{E}_{\varphi\theta}$, лежащие на плоскости P , и векторы $\vec{H}_\rho$ и $\vec{E}_\rho$, лежащие на радиусе.

Заметим, что существует множество решений, отличающихся значением числа β . Этот факт отражает произвол в выборе математических осей координат.

Угол ψ (30) является постоянным для всех векторов $\vec{H}_{\varphi\theta}$ при данном радиусе ρ . Это означает, что на сфере с радиусом ρ направления всех векторов $\vec{H}_{\varphi\theta}$ составляют со всеми параллелями один и тот же угол ψ . Это означает, в свою очередь, что существует магнитная экваториальная плоскость, наклоненная к математической экваториальной плоскости на угол ψ , магнитная ось, магнитные

полюса и магнитные меридианы, по которым направлены векторы $\vec{H}_{\varphi\theta}$ - см. рис. 4, где тонкими линиями обозначена математическая меридиональная сетка, толстыми линиями – магнитная меридиональная сетка, показаны математическая mm , магнитная aa и электрическая bb оси. Важно отметить, что магнитная aa и электрическая bb оси и, вообще, векторы $\vec{E}_{\varphi\theta}$ и $\vec{H}_{\varphi\theta}$ перпендикулярны.

При $\frac{\omega}{c} \approx 0$ и $\beta = 0$ магнитная ось совпадает с математической.

Рис. 4 (Sfera133.vsd).

Сферические векторы зависят от $\sin(\theta)$. Радиальные векторы зависят от $\cos(\theta)$ - см. табл. 3. Поэтому в точках, где сферические напряженности равны нулю, существуют только радиальные напряженности.

5. Электромагнитная волна в заряженном сферическом конденсаторе

Решение уравнений Максвелла для заряжаемого плоского конденсатора [2] является следствием решения этих уравнений для

плоского конденсатора в цепи синусоидального тока [1]. Здесь мы воспользуемся методом, изложенным в [1], при решении уравнений Максвелла для заряжаемого сферического конденсатора.

Таблица 6.

1	2
	$E_\rho = E_{\rho\rho}(\rho)\cos(\theta)(1 - \exp(\omega t))$
	$E_\theta = E_{\theta\rho}(\rho)\sin(\theta)(1 - \exp(\omega t))$
	$E_\varphi = E_{\varphi\rho}(\rho)\sin(\theta)(1 - \exp(\omega t))$
	$H_\rho = H_{\rho\rho}(\rho)\cos(\theta)(\exp(\omega t) - 1)$
	$H_\theta = H_{\theta\rho}(\rho)\sin(\theta)(\exp(\omega t) - 1)$
	$H_\varphi = H_{\varphi\rho}(\rho)\sin(\theta)(\exp(\omega t) - 1)$

Рассмотрим напряженности в виде функций, представленных в табл. 6. Эти функции отличаются от приведенных в табл. 3 только видом зависимости от времени: в табл. 3 эти зависимости у функций E, H имеет вид функций $\sin(\omega t), \cos(\omega t)$ соответственно, а в табл. 6 эти зависимости у функций E, H имеет вид функций $(1 - \exp(\omega t)), (\exp(\omega t) - 1)$ соответственно. Несмотря на указанную замену, при этом решение уравнений Максвелла остается неизменным.

Fig.6. (SSMB6.1)

Ток смещения

$$J_{\rho} = \frac{d}{dt} E_{\rho} = -\omega E_{\rho}(\rho) \cos(\theta) \exp(\omega t) \quad (46)$$

На рис. 6 показаны напряженности и их производные по времени, а также ток смещения, как функции времени, при $\omega = -300$: H_{ρ} - сплошные линии, E_{ρ} - пунктирные линии, J_{ρ} - точечная линия. Можно убедиться, что амплитуды всех напряженностей при $t \Rightarrow \infty$ одновременно стремятся к постоянному значению, а амплитуда тока стремится к нулю. Это соответствует заряду конденсатора через постоянное сопротивление.

После заряда конденсатора ток прекращается. Однако, как показывается в [2], стационарный поток электромагнитной энергии сохраняется.

По аналогии с (39а, 40, 41) запишем формулы для вектора $\vec{H}_{\varphi\theta}$, модуля этого вектора $|\vec{H}_{\varphi\theta}|$ и угла ψ :

$$H_{\varphi\theta} = |\vec{H}_{\varphi\theta}| \sin(\theta) (\exp(\omega t) - 1), \quad (47)$$

$$|\vec{H}_{\varphi\theta}| = \frac{A}{2\rho}, \quad (48)$$

$$\psi = \frac{\pi}{2} - \frac{\omega}{c}(\rho - R) - \beta, \quad (49)$$

где A , R , ω , β , c – константы, которые могут быть определены экспериментально, R – радиус внешней сферы конденсатора. Константа $\omega = -\frac{1}{\tau}$, где τ – постоянная времени в цепи заряда конденсатора.

Таким образом, решение уравнений Максвелла для заряжаемого конденсатора и для конденсатора в цепи синусоидального тока отличаются только тем, что в первом случае присутствуют экспоненциальные функции времени, а во втором – синусоидальные.

Структура электромагнитной волны остается прежней – см. раздел 3. Как показано там, в сферическом конденсаторе существует электромагнитная волна, у которой существуют только сферические $\vec{E}_{\varphi\theta}$, $\vec{H}_{\varphi\theta}$ и радиальные $\vec{E}_{\rho}$, $\vec{H}_{\rho}$ векторы.

Таким образом, можно говорить, что сферический конденсатор представляет собой устройство, эквивалентное магниту и, одновременно, электрету, оси которых перпендикулярны.

6. Магнитное и электрическое поле Земли

Известно, что электрическое поле Земли можно рассматривать, как поле "между обкладками сферического конденсатора" [5]. Этими обкладками являются поверхность Земли заряженная отрицательно, и ионосфера, заряженная положительно. Заряд этих оболочек поддерживается постоянным грозовой деятельностью атмосферы

Известно также о существовании магнитного поля Земли. Однако в этом случае отсутствует общепринятое объяснение источника этого поля. "Проблема происхождения и сохранения поля не решена по сей день" [6].

Далее мы рассмотрим гипотезу о том, что **магнитное поле Земли является следствие существования электрического поля Земли.**

Выше было показано, что существует магнитная экваториальная плоскость, магнитная ось, магнитные полюса и магнитные меридианы, по которым направлены векторы $\vec{H}_{\varphi\theta}$ - см. рис. 4. Угол между магнитной осью и математической осью модели не может быть определен из математической модели. Тем более, не определен угол между магнитной осью и физической осью вращения Земли.

Сферические векторы зависят от $\sin(\theta)$. Радиальные векторы зависят от $\cos(\theta)$ - см. табл. 6. Поэтому в точках, где сферические напряженности равны нулю, существуют только радиальные напряженности. Найдем угол наклонения ϕ . Из табл. 6 и формул (47-49) следует, что

$$tg(\phi) = \frac{|\vec{H}_{\varphi\theta}|}{|\vec{H}_{\rho}|} = \frac{\frac{A}{2\rho} \sin(\theta)}{\frac{Ac}{\omega\rho^2} \cos(\theta)} = \frac{\omega \cdot \rho \cdot tg(\theta)}{2}. \quad (50)$$

Из вышеизложенного следует, что **магнитное поле Земли является следствие существования электрического поля Земли.**

Рассмотрим этот вопрос подробнее.

На рис. 8 показано векторное поле $\vec{H}_{\varphi\theta}$ в диаметральной плоскости, проходящей через магнитную ось. При этом $|\vec{H}_{\varphi\theta}| = 0.7$; $\rho = 1$. На рис. 9 показано векторное поле $\vec{H}_{\rho}$ в

диаметральной плоскости, проходящей через магнитную ось. При этом $|\vec{H}_\rho| = 0.4$; $\rho = 1$. Наконец, на рис. 10 показано векторное поле $\vec{H} = \vec{H}_{\varphi\theta} + \vec{H}_\rho$ в диаметральной плоскости, проходящей через магнитную ось. При этом $|\vec{H}_{\varphi\theta}| = 0.3$; $|\vec{H}_\rho| = 0.2$; $\rho = 1$.

FIG. 8. (Sfera.88)

FIG. 9. (Sfera.88)

FIG. 10. (Sfera.88)

Аналогично можно описать электрическое поле Земли. Важно отметить, что электрическое поле перпендикулярно магнитному полю.

Еще раз подчеркнем, что само существование электрического поля не вызывает сомнения, а заряд "сферического конденсатора Земли" поддерживается грозовой деятельностью [2].

Рассмотрим еще сравнительные количественные оценки магнитной и электрической напряженностей поля Земли.

В вакууме, где $\varepsilon = \mu = 1$, и в системе СГС между магнитной и электрической напряженностью в любом направлении существует соотношение вида

$$E = H. \tag{9}$$

Это соотношения справедливо, если эти напряженности измеряются в системе СГС в данной точке в одном и том же направлении. Для перехода в систему СИ надо учесть, что

$$\begin{aligned} \text{для } H: 1 \text{ СГС} &= 80 \text{ А/м} \\ \text{для } E: 1 \text{ СГС} &= 30000 \text{ В/м} \end{aligned}$$

Таким образом, системе СИ выражение (9) принимает вид:

$$3000E = 80H \tag{10}$$

или

$$E \approx 0.03H. \tag{11}$$

или

$$H \approx 30E \cdot \text{tg}(\beta). \tag{12}$$

Дополнительным аргументом в пользу существования электрического поля указанной структуры является существование теллурических токов [9]. Отсутствует общепринятое объяснение их причины. Исходя из вышеизложенного, следует полагать, что эти токи должны иметь максимум в направлении параллелей.

Возможно, электрическое поле Земли может быть обнаружено с помощью свободно подвешенного электрического диполя, выполненного в виде длинного изолированного стержня с металлическими шарами на концах. Возможно также, что при низкой частоте изменения зарядов диполя будут зафиксированы колебания стержня.

Исходя из предложенной гипотезы, можно предположить, что магнитное поле должно наблюдаться у планет, имеющих атмосферу. Действительно, магнитное поле отсутствует у Луны и Марса, лишенных атмосферы. Однако магнитное поле отсутствует и у Венеры. Возможно, это объясняется высокой плотностью и проводимостью атмосферы – атмосферу Венеры нельзя рассматривать как изолирующий слой сферического конденсатора.

Приложение 1. Решение уравнений Максвелла для среды

Выше было рассмотрено решение уравнений для вакуума, где в системе СГС, $\varepsilon = \mu = 1$. Здесь мы рассмотрим более общий случай, где $\varepsilon \neq \mu$.

Рассмотрим снова табл. 5. Обозначим

$$E = gE', \tag{60}$$

$$g = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}. \tag{61}$$

Тогда табл. 5 примет вид табл. 7. Выполним простые преобразования в табл. 7 и получим снова табл. 5а:

- в строках 1, 2, 3, 4 уравнения делятся на g ,
- при этом в строках 1, 2, 3 перед переменной H появляется коэффициент

$$q = \frac{\omega\mu}{c} / g = \frac{\omega}{c} \sqrt{\mu\varepsilon}, \tag{62a}$$

- в строках 5, 6, 7 коэффициент перед переменной E' заменяется на

$$q = \frac{\omega\varepsilon}{c} g = \frac{\omega}{c} \sqrt{\mu\varepsilon}. \tag{62b}$$

Следовательно, и в этом случае решение имеет вид (33-38). Отличие состоит только в значении коэффициента q - сравни (12) и (62). Далее по (60) определяются напряженности E . Таким образом, уравнения (33-38) в данном случае принимают вид:

$$H_{\theta\rho} = \frac{A}{2\rho} \sin(q(\rho - R) + \beta), \tag{63}$$

$$H_{\varphi\rho} = \frac{-A}{2\rho} \cos(q(\rho - R) + \beta), \tag{64}$$

$$H_{r\rho} = \frac{-A}{q\rho^2} \cos(q(\rho - R) + \beta), \tag{65}$$

$$E_{\theta\rho} = \frac{Ag}{2\rho} \cos(q(\rho - R) + \beta), \tag{66}$$

$$E_{\varphi\rho} = \frac{Ag}{2\rho} \sin(q(\rho - R) + \beta), \tag{67}$$

$$E_{\rho\rho} = \frac{Ag}{q\rho^2} \sin(q(\rho - R) + \beta). \quad (68)$$

Таблица 7.

1	2
1	$\frac{2E'_{\varphi\rho}}{\rho} g - \frac{\omega\mu}{c} H_{\rho\rho} = 0$
2	$-\left(\frac{E'_{\varphi\rho}}{\rho} + \frac{\partial E'_{\varphi\rho}}{\partial\rho}\right) g - \frac{\omega\mu}{c} H_{\theta\rho} = 0$
3	$\left(\frac{E'_{\theta\rho}}{\rho} + \frac{\partial E'_{\theta\rho}}{\partial\rho}\right) g - \frac{\omega\mu}{c} H_{\varphi\rho} = 0$
4	$\left(\left(\frac{E'_{\rho\rho}}{\rho} + \frac{\partial E'_{\rho\rho}}{\partial\rho}\right) + \frac{2E'_{\theta\rho}}{\rho}\right) g = 0$
5	$\frac{2H_{\varphi\rho}}{\rho} - \frac{\omega\varepsilon}{c} E'_{\rho\rho} g = 0$
6	$-\left(\frac{H_{\varphi\rho}}{\rho} + \frac{\partial H_{\varphi\rho}}{\partial\rho}\right) - \frac{\omega\varepsilon}{c} E'_{\theta\rho} g = 0$
7	$\left(\frac{H_{\theta\rho}}{\rho} + \frac{\partial H_{\theta\rho}}{\partial\rho}\right) - \frac{\omega\varepsilon}{c} E'_{\varphi\rho} g = 0$
8	$\left(\left(\frac{H_{\rho\rho}}{\rho} + \frac{\partial H_{\rho\rho}}{\partial\rho}\right) + \frac{2H_{\theta\rho}}{\rho}\right) = 0$

Приложение 2. Решение уравнений Максвелла для электропроводного диэлектрика

В приложении 1 было рассмотрено решение уравнений для диэлектрика, у которого $\varepsilon \neq \mu$. Далее предположим еще, что диэлектрик имеет некоторую электропроводность σ . В этом случае уравнение вида

$$\text{rot}H - \frac{\varepsilon}{c} \frac{\partial E}{\partial t} = 0 \quad (71)$$

заменяется на уравнение вида

$$\text{rot}H - \frac{\varepsilon}{c} \frac{\partial E}{\partial t} - \sigma E = 0 \quad (72)$$

Вместо табл. 3 в этом случае будем использовать табл. 9, где ϕ - угол сдвига фаз между магнитной и электрической напряженностями – см. рис. 11.

Рис. 11 (Shar1.vsd)

Таблица 9.

1	2
	$E_\rho = E_{\rho\rho}(\rho)\cos(\theta)(\sin(\phi)\sin(\omega t) + \sigma\cos(\phi)\cos(\omega t))$
	$E_\theta = E_{\theta\rho}(\rho)\sin(\theta)(\sin(\phi)\sin(\omega t) + \sigma\cos(\phi)\cos(\omega t))$
	$E_\varphi = E_{\varphi\rho}(\rho)\sin(\theta)(\sin(\phi)\sin(\omega t) + \sigma\cos(\phi)\cos(\omega t))$
	$H_\rho = H_{\rho\rho}(\rho)\cos(\theta)\cos(\omega t)$
	$H_\theta = H_{\theta\rho}(\rho)\sin(\theta)\cos(\omega t)$
	$H_\varphi = H_{\varphi\rho}(\rho)\sin(\theta)\cos(\omega t)$

При этом систему уравнений Максвелла можно заменить на две независимых системы уравнений: в первой из них используется слагаемое $\sin(\phi)\sin(\omega t)$ из табл. 9, а во второй - слагаемое $\sigma\cos(\phi)\cos(\omega t)$ из табл. 9. После решения этих систем общее решение определяется как сумма найденных решений (в силу линейности систем). Решение первой системы приведено в приложении 1.

Табл. 5 для второй системы принимает вид табл. 10 (изменены формулы (5-7)). Далее будем рассуждать также, как и в приложении 1. Обозначим

$$E = gE' \tag{73}$$

где

$$g = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon \cdot \sigma \cdot \cos(\phi)}}. \quad (74)$$

Тогда табл. 10 примет вид табл. 11. Выполним простые преобразования в табл. 11 (аналогичные преобразования в табл. 7) и получим снова табл. 5а:

- в строках 1, 2, 3, 4 уравнения делятся на g ,
- при этом в строках 1, 2, 3 перед переменной H появляется коэффициент

$$q = \frac{\omega\mu}{c} / g = \frac{\omega}{c} \sqrt{\mu\varepsilon\sigma \cdot \cos(\phi)}, \quad (75)$$

- в строках 5, 6, 7 коэффициент перед переменной E' заменяется на

$$q = \sigma \cdot \cos(\phi) \cdot g = \frac{\omega}{c} \sqrt{\mu\varepsilon\sigma \cdot \cos(\phi)}. \quad (76)$$

Следовательно, и в этом случае решение имеет вид (33-38). Отличие состоит только в значении коэффициента q - сравни (12) и (75). Далее по (73) определяются напряженности E . Таким образом, и в данном случае мы получаем уравнения (63-68). Отличие состоит только в значении коэффициента g - сравни (61) и (74).

Объединяя решения для первой и второй систем окончательно получаем:

$$E_{\rho\rho} = \frac{Ag}{q\rho^2} \sin(q(\rho - R) + \beta). \quad (77)$$

$$H_{\theta\rho} = \frac{A}{2\rho} (\sin(q_1(\rho - R) + \beta_1) + \sin(q_2(\rho - R) + \beta_2)), \quad (78)$$

$$H_{\varphi\rho} = \frac{-A}{2\rho} (\cos(q_1(\rho - R) + \beta_1) + \cos(q_2(\rho - R) + \beta_2)), \quad (79)$$

$$H_{\rho\rho} = \frac{-A}{\rho^2} \left(\frac{1}{q_1} \cos(q_1(\rho - R) + \beta_1) + \frac{1}{q_2} \cos(q_2(\rho - R) + \beta_2) \right), \quad (80)$$

$$E_{\theta\rho} = \frac{A}{2\rho} (g_1 \cos(q_1(\rho - R) + \beta_1) + g_2 \cos(q_2(\rho - R) + \beta_2)), \quad (81)$$

$$E_{\varphi\rho} = \frac{A}{2\rho} (g_1 \sin(q_1(\rho - R) + \beta_1) + g_2 \sin(q_2(\rho - R) + \beta_2)), \quad (82)$$

$$E_{\rho\rho} = \frac{A}{\rho^2} (w_1 \sin(q_1(\rho - R) + \beta_1) + w_2 \sin(q_2(\rho - R) + \beta_2)), \quad (83)$$

где

$$q_1 = \frac{\omega}{c} \sqrt{\mu\varepsilon}, \quad (84)$$

$$q_2 = \frac{\omega}{c} \sqrt{\mu\varepsilon\sigma \cdot \cos(\phi)}. \quad (85)$$

$$g_1 = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}, \quad (86)$$

$$g_2 = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon \cdot \sigma \cdot \cos(\phi)}}, \quad (87)$$

$$w_1 = \frac{g_1}{q_1} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} / \left(\frac{\omega}{c} \sqrt{\mu\varepsilon} \right) = \frac{c}{\omega\varepsilon}, \quad (88)$$

$$w_2 = \frac{g_2}{q_2} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon \cdot \sigma \cdot \cos(\phi)}} / \left(\frac{\omega}{c} \sqrt{\mu\varepsilon\sigma \cdot \cos(\phi)} \right) = \frac{c}{\omega\varepsilon\sigma \cdot \cos(\phi)}. \quad (89)$$

Таблица 10.

1	2
1	$\frac{2E_{\rho\rho}}{\rho} - \frac{\omega\mu}{c} H_{\rho\rho} = 0$
2	$-\left(\frac{E_{\rho\rho}}{\rho} + \frac{\partial E_{\rho\rho}}{\partial \rho} \right) - \frac{\omega\mu}{c} H_{\theta\rho} = 0$
3	$\left(\frac{E_{\theta\rho}}{\rho} + \frac{\partial E_{\theta\rho}}{\partial \rho} \right) - \frac{\omega\mu}{c} H_{\rho\rho} = 0$
4	$\left(\left(\frac{E_{\rho\rho}}{\rho} + \frac{\partial E_{\rho\rho}}{\partial \rho} \right) + \frac{2E_{\theta\rho}}{\rho} \right) = 0$
5	$\frac{2H_{\rho\rho}}{\rho} - \sigma \cos(\phi) E_{\rho\rho} = 0$
6	$-\left(\frac{H_{\rho\rho}}{\rho} + \frac{\partial H_{\rho\rho}}{\partial \rho} \right) - \sigma \cos(\phi) E_{\theta\rho} = 0$
7	$\left(\frac{H_{\theta\rho}}{\rho} + \frac{\partial H_{\theta\rho}}{\partial \rho} \right) - \sigma \cos(\phi) E_{\rho\rho} = 0$
8	$\left(\left(\frac{H_{\rho\rho}}{\rho} + \frac{\partial H_{\rho\rho}}{\partial \rho} \right) + \frac{2H_{\theta\rho}}{\rho} \right) = 0$

Таблица 11.

1	2
1	$\frac{2E_{\varphi\rho}}{\rho} g - \frac{\omega\mu}{c} H_{\rho\rho} = 0$
2	$-\left(\frac{E_{\varphi\rho}}{\rho} + \frac{\partial E_{\varphi\rho}}{\partial\rho}\right)g - \frac{\omega\mu}{c} H_{\theta\rho} = 0$
3	$\left(\frac{E_{\theta\rho}}{\rho} + \frac{\partial E_{\theta\rho}}{\partial\rho}\right)g - \frac{\omega\mu}{c} H_{\varphi\rho} = 0$
4	$\left(\left(\frac{E_{\rho\rho}}{\rho} + \frac{\partial E_{\rho\rho}}{\partial\rho}\right) + \frac{2E_{\theta\rho}}{\rho}\right)g = 0$
5	$\frac{2H_{\varphi\rho}}{\rho} - \sigma \cos(\phi)E_{\rho\rho} g = 0$
6	$-\left(\frac{H_{\varphi\rho}}{\rho} + \frac{\partial H_{\varphi\rho}}{\partial\rho}\right) - \sigma \cos(\phi)E_{\theta\rho} g = 0$
7	$\left(\frac{H_{\theta\rho}}{\rho} + \frac{\partial H_{\theta\rho}}{\partial\rho}\right) - \sigma \cos(\phi)E_{\varphi\rho} g = 0$
8	$\left(\left(\frac{H_{\rho\rho}}{\rho} + \frac{\partial H_{\rho\rho}}{\partial\rho}\right) + \frac{2H_{\theta\rho}}{\rho}\right) = 0$

Литература

1. Хмельник С.И. Электромагнитная волна в диэлектрической и магнитной цепи переменного тока, данный выпуск, а также Vixra, <http://vixra.org/abs/1604.0355>, 2016-04-28.
2. Хмельник С.И. Электромагнитная волна в заряженном конденсаторе, данный выпуск, а также Vixra, <http://vixra.org/abs/1604.0061>, 2016-04-05.
3. Хмельник С.И. Математическая модель шаровой молнии, Vixra, <http://vixra.org/abs/1503.0076>, 2015-03-11; Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, <http://dna.izdatelstwo.com/>, № 33, 2015 - см. [здесь](#).
4. Андре Анго. Математика для электро- и радиоинженеров, изд. «Наука», Москва, 1964, 772 с.
5. Д.В. Сивухин. Общий курс физики. Том 3. Электричество.

6. Магнитное поле Земли, Википедия,
[https://ru.wikipedia.org/wiki/Магнитное поле Земли](https://ru.wikipedia.org/wiki/Магнитное_поле_Земли)
7. Хмельник С.И. Электромагнитная волна в сферическом конденсаторе и природа Земного магнетизма, Vixra,
<http://vixra.org/abs/1604.0355>, 2016-04-26.
8. Хмельник С.И. Еще о природе Земного магнетизма, Vixra,
<http://vixra.org/abs/1604.0355>, 2016-05-01.
9. Земные токи, Википедия,
[https://ru.wikipedia.org/wiki/Земные токи](https://ru.wikipedia.org/wiki/Земные_токи)